

DARS JARAYONINI SIFATLI TASHKIL ETISHDA O`QUTUVCHINING PEDAGOGIK MAHORATI

Yusupova Ziyoda Abdujabborovna

Namangan viloyati Uchqo`rg`on tumani 14-maktab o`qituvchisi

Ismonov Xolmurod Xotamboevich

Namangan viloyati Uchqo`rg`on tumani 14-maktab o`qituvchisi

Mo`ydinova Mastura Soibjonovna

Namangan viloyati Uchqo`rg`on tumani 14-maktab o`qituvchisi

Bugungi kunda jamiyatimizda yangi ijtimoiy munosabatlarning shakllanishi, ta'limning jahon ta'lim tizimiga integratsiyalashuvi zamonaviy pedagogik texnologiyalarda yangicha yondashuv zarurligini taqozo etmoqda. Bu yondashuvlar o'z navbatida o'quv jarayonining tashkiliy va metodik jihatlariga muayyan ijobiy o'zgarishlar olib kirmoqdaki, ularning ko'pchiligi pedagogik texnologiya va pedagogik mahorat bilan uzviy bog'liq.

A.S. Makenko fikricha " ... nima biz faqat talantlarni izlashimiz kerakmi? Ular nechta? Talantli bo'lmagan bola nega jabr tortishi kerak? Demak, biz talantgagina e'tibor berib tarbiyani qura olmaymiz. Biz faqatgina pedagogik mahoratga tayana olamiz, demak, o'qituvchi tarbiya jarayonini to'liq, aniq bilishi shart".

Ayrim olimlarimizning fikricha (N.D. Kuzmina) bor-yo'g'i 12% o'qituvchi talantli bo'lib, qolganlari pedagogik mahorat qirralarini egallagan o'qituvchilardir. Pedagogik mahorat o'zi nima degan savol tug'iladi. Mahorat (arab. "mohirlik", "ustalik", "epchillik") – 1) biror ish, kasb uchun arur yoki shu sohada orttirilgan ustalik, san'at, mohirlik; 2) bir ish yoki faoliyatni yuksak darajada, hech bir qiyinchiliksiz, o'ta mohirlik bilan bajarish; 3) muayyan ish, xatti-harakat yoki kasbiy faoliyatning ustalik, mohirlik bilan, san'atkorona tashkil etilishiga imkon beradigan bilim, ko'nikma va malakalar majmui. Pedagogik mahorat esa bu- o'qituvchining shaxsiy-kasbiy faoliyati natijasi umumlashmasi bo'lib, muayyan bilim, ko'nikma, malakalar yig'indisidan iborat.

Pedagogik mahorat –

- 1) kasbiy ko‘nikmalarning yuksak darajada rivojlanishi;
- 2) shaxsning kasbiy sifatlari, layokat kobilyatlari majmui;
- 3) san’atdarajasidagi mahorat;
- 4) pedagogik mohirlik, san’at va bilimdonlikni ifodalovchi atama.

Pedagogik mahorat shunisi bilan ajralib turadiki, bunday o‘qituvchilar har qanday vaziyatdan chiqa oladi, javob topa oladi va o‘quvchilarning tarbiyalanganlik va bilimdonlik darajasining samara-dorligiga erisha oladi. Bunday o‘qituvchi o‘z fanini chuqur biladi, uning yutuqlarini, istiqbollari haqida bilimga mukammal ega, ijtimoiy faol, intellektual shaxs. Birgina bilimlarning o‘zi yetarli? Uni o‘quvchilarga yetkaza bilish ham kerak. Bu esa metodika. Bunga o‘rgatish mumkinmi? – degan savol tug‘iladi. Ha, agar uzluksiz malaka oshirib, o‘z ustida ishlasa va pedagogik tajribani kuzatib, o‘rganib borsa. Xo‘sh, bu mahorat nimalarda namoyon bo‘ladi:

1. Albatta birinchi o‘rinda dars turadi, ya'ni o‘qita bilish. O‘qituvchililar faoliyatini boshqara bilish. Darsda o‘rganish. Uyga vazifa bu chuqurlashtirish, to‘ldirish, xolos. Darsda o‘qituvchi - rejissor.
2. Pedagogik mahoratning yana bir tomonibu- o‘qituvchilami faollashtirish, qobiliyatini rivojlantirish, mustaqillikka o‘rgatish. Bunday o‘qituvchi o‘quvchilami fikrlashga, ijodkorlikka, mustaqil ishlashga, bir-biridan o‘rganishga o‘rgatadi.
3. Pedagogik mahoratning yana bir jihati ta'lim jarayonida tarbiyalashdir. O‘qituvchi ta'lim jarayonida axloqiy xislatlami, vatanparvarlik, mehnatsevarlik, mustaqillik kabi xislatlami shakllantiradi.
4. Ijobiy hissiyotni shakllantirish esa oddiy usullar, hissiyot, faollik, hazil-mutoyiba, qiziqarli misollar, ijobiy tanqid, takroriy bo‘lmagan metodlar, original variantlar kabi isblar bilan olib boruvchi o‘qituvchi mahoratidir. O‘quvchilar bunday o‘qituvchini, uning fanini sevadilar.

5. Pedagogik mahorat - pedagogik texnika, takt, temp (gapirish me'yori) shaxsiy xususiyat, bilim, dunyoqarash, umumiy bilimdonlik, ilg'or tajribani bilish, ta'lim-tarbiyaning qonunlari, tamoyillari, vazifasi, maqsadini, vositasini bilishdir.

6. Pedagogik mahoratning asosiylaridan yana biri muloqotni, muloqot psixologiyasini bilishdir. O'z shaxsiy xususiyatlari va o'quvchilarning shaxsiy xususiyatlarini bilish orqali munosabatda bo'lish. O'z diqqati va o'quvchilar diqqatini boshqara olish, hissiyotni boshqarish va uni ko'rsata bilish, nutq, nutq madaniyatini bilish va h.k.

7. Nutqsiz muloqot ham pedagogik mahoratda asosiy rol o'ynab, unga mimika, pantomimika, tovush ohangi, harakat, sukut, masofa, teginish, intonatsiya, qanday holatda turish va h.k.lar kirib, uni mahorat bilan bajara olish ham lozim.

Xulosa o'rnida shuni aytish mumkinki, pedagogik mahoratni rivojlantirish orqali o'qituvchi o'quvchilar bilan bevosita muloqotga kirisha oladi. Pedagogik qobiliyatlarini dars davomida ko'rsata oladi. O'quvchilarning bilim, ko'nikmalarini rivojlantirib borishda o'zini-o'zi tarbiyalash mehanizmlarini ham tizimga sola oladi. Maxsus tadqiqotlarning ko'rsatishicha bolalarning kechinmalari ularning kayfiyati, pedagoglarning bolalarning hamjihatligining xususiyatlariga, pedagogik rahbarlikning uslubiga, ya'ni o'qituvchilar faoliyat va muloqot jarayonida qanday vositalar, usullardan foydalanishga bevosita bogliqdir. Bugungi kunda pedagoglar ko'p lekin pedagoglar ham ikki toifaga ajraladi: birinchisi haqiqiy o'qituvchi bo'lsa, ikkinchi toifadagilar olomon o'qituvchilardir. Bugungi kunda har bir pedagog o'z faoliyat tizimini ishlab chiqishi va unga qat'iy amal qilishi uning ta'lim sohasidagi muvaffaqiyatlarining muhim omillaridan biri ekanligini ko'rsatadi. Pedagog kreativ bo'lishi bir xil metodlarda dars o'tish bilan cheklanib qolmasligi lozim. Aksincha, u o'qitish metodlarini takomillashtirish ustida tinimsiz ishlashi zarur. Mana shu jarayonlarda unga shaxsiy va kasbiy fazilatlari qo'l keladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. G'oziyev E., Toshimov R. “Pedagogik faoliyatingizni baholashni uddalay olasizmi?”- Toshkent 2001 yil. 23-29 bet

2. Pedagogik entsiklopediya 2017 y. 3 jild.